

**Comunidad
de Madrid**

Unión Europea

**Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural**

Europa invierte en las zonas rurales

Informe sobre los trabajos realizados

Mantenimiento y aprovechamiento de datos de la torre meteorológica del Hayedo de Montejo localizada en el monte El Chaparral (MUP nº 89)

Functioning of fOREst Systems in a Changing Environment (FORESCENT)

E.T.S. Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural

Universidad Politécnica de Madrid

Diciembre, 2022

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	5
3. MATERIAL Y MÉTODOS	5
3.1. Estado de la estación meteorológica.	5
3.2. Evaluación de la calidad y depuración de los datos meteorológicos del Hayedo de Montejo.	7
3.3. Rellenado de datos ausentes con datos de otras estaciones meteorológicas cercanas y técnicas de modelización.	8
3.4. Generación de datos meteorológicos sintéticos para distintas proyecciones de cambio climático.	14
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	17
4.1. Revisión del estado de la estación meteorológica.	17
4.2. Evaluación y depuración de los datos de la estación meteorológica de la torre.	18
4.3. Rellenado de lagunas de datos de la estación de la torre.	24
4.4. Análisis de los datos meteorológicos y climáticos.	29
4.4.1. <i>Régimen térmico y pluviométrico.</i>	29
4.4.2. <i>Humedad relativa y demanda evaporativa de la atmósfera.</i>	31
4.4.3. <i>Radiación solar.</i>	33
4.4.4. <i>Velocidad del viento.</i>	33
4.4.5. <i>Periodo vegetativo.</i>	34
4.5. Simulaciones de meteorología futura.	35
5. CONCLUSIONES	39
6. REFERENCIAS	40
ANEXOS	41
LISTADO DE FIGURAS	2
LISTADO DE TABLAS	3

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Mapa del Hayedo de Montejo.....	6
Figura 2. Torre situada en el Hayedo de Montejo.....	7
Figura 3. Estación meteorológica de la torre.....	7
Figura 4. Esquema del procedimiento de depurado de datos meteorológicos.....	8
Figura 5. Localización de estaciones meteorológicas cercanas.....	10
Figura 6. Esquema del procedimiento de relleno de datos ausentes.....	13
Figura 7. Esquema del procedimiento empleado para general registros meteorológicos horarios.....	15
Figura 8. Cambios en la temperatura y precipitación media anual de los 23 modelos evaluados.....	15
Figura 9. Sensores de la estación meteorológica.....	18
Figura 10. Datos horarios registrados en el año 2000.....	19

Figura 11. Ejemplo del procesado de datos de radiación solar glogal.....	20
Figura 12. Ejemplo de ciclos diarios de radiación solar.....	20
Figura 13. Porcentaje de registros válidos por variable.....	21
Figura 14. Porcentaje de registros válidos por variable y año.....	22
Figura 15. Capacidad predictiva del modelo Random Forest.....	26
Figura 16. Temperatura de aire observada frente a modelizada.....	26
Figura 17. Diagramas de cajas y bigotes de las variables de interés.....	27
Figura 18. Gráficos de los datos horarios rellenos para el año 2000.....	28
Figura 19. Climograma Walter-Leith para el Hayedo de Montejo.....	29
Figura 20. Evolución de la temperatura y precipitación media anual.....	30
Figura 21. Evolución de la temperatura y precipitación media anual según rejilla de 5x5 km del AEMET.....	30
Figura 22. Relación entre la temperatura del aire y del suelo en el año 2000.....	31
Figura 23. Humedad relativa y déficit de presión de vapor por mes.....	32
Figura 24. Evolución del déficit de presión de vapor.....	32
Figura 25. Irradiancia solar media mensual.....	33
Figura 26. Velocidad del viento media mensual.....	33
Figura 27. Haya centenaria derribada en el Hayedo de Montejo.....	34
Figura 28. Longitud del periodo vegetativo.....	34
Figura 29. Evolución de la duración del periodo vegetativo.....	35
Figura 30. Brotación y senescencia de las hojas.....	35
Figura 31. Incrementos en temperatura y precipitación medias mensuales de los datos meteorológicos simulados.....	36
Figura 32. Climogramas Walter-Leith de los registros meteorológicos generados para 2022-2051 para RPC4.5.....	37
Figura 33. Climogramas Walter-Leith de los registros meteorológicos generados para 2022-2051 para RPC8.0.....	38

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Estaciones meteorológicas empleadas en este estudio.....	9
Tabla 2. Rellenado de datos meteorológicos horarios ausentes.....	13
Tabla 3. Modelos globales de cambio climático evaluados.....	16
Tabla 4. Temperaturas y precipitaciones de los modelos seleccionados.....	17
Tabla 5. Porcentaje de registros horarios válidos.....	23
Tabla 6. Resumen estadístico de las variables medidas.....	24
Tabla 7. Porcentaje de datos rellenos con cada método.....	24
Tabla 8. Varianza explicada por los modelos de relleno de datos.....	25
Tabla A1. Metadatos del archivo con datos horarios depurados.....	41
Tabla A2. Metadatos del archivo con datos horarios rellenos.....	42
Tabla A3. Metadatos del archivo con datos horarios para simulaciones futuras.....	43

1. INTRODUCCIÓN

Los datos meteorológicos son muy importantes para comprender las respuestas fisiológicas y evolución del Hayedo de Montejo (Madrid). Es por lo que en 1994 se instaló una torre con una estación meteorológica en su parte superior. Inicialmente se trataba de una estación que registraba la temperatura y humedad del aire y la precipitación, pero a lo largo de los años se han ido incorporando nuevos sensores a la estación para complementar la información meteorológica. En la actualidad la estación meteorológica de la torre registra datos de temperatura del aire (TA), humedad relativa del aire (HR), precipitación (PP), velocidad de viento (VV), dirección de viento (DV), radiación solar global (RS) y radiación fotosintéticamente activa (PAR).

Los datos meteorológicos horarios obtenidos en la estación de la torre del Hayedo de Montejo nunca han sido depurados y analizados en profundidad. Esto se debe a que hasta la fecha se habían usado registros diarios o mensuales para caracterizar el clima, o registros horarios durante periodos de tiempo muy concretos para apoyar algunas investigaciones muy específicas. No obstante, muchos estudios y modelos de vegetación que representan la fisiología de las plantas requieren para su parametrización datos meteorológicos con una frecuencia de entre 1 y 6 horas. Estos modelos tienen gran interés puesto que se pueden emplear para realizar simulaciones futuras que ayudan a predecir y comprender cuál puede ser el futuro de los bosques bajo distintas proyecciones de cambio climático (p. ej., Sperry *et al.* 2019). La información aportada por estos modelos puede ayudar a los gestores de espacios protegidos como el Hayedo de Montejo en la toma de decisiones que ha de hacerse para conservar estos bosques.

Teniendo estas cuestiones en cuenta se ha realizado este trabajo cuyo objetivo principal es la obtención de una serie de datos horaria ininterrumpida de variables meteorológicas de interés para 1994-2021 para la parametrización y evaluación de modelos de vegetación como el de Sperry (Sperry *et al.* 2017, Venturas *et al.* 2018). También se generarán registros horarios de estas variables para el periodo 2022-2051 compatibles con los escenarios de cambio global proyectados por distintos modelos del *Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados de la Fase 5* (CMIP5, Taylor *et al.* 2012). Estos registros podrán emplearse para simular las respuestas del Hayedo de Montejo ante el cambio climático global y apoyar las decisiones de los gestores para su conservación.

2. OBJETIVOS

Los objetivos establecidos para este trabajo son:

- Comprobación del estado de la estación meteorológica situada en el Hayedo de Montejo y su mantenimiento.
- Evaluación de la calidad y depuración los datos meteorológicos horarios de seis variables de interés de la estación meteorológica del Hayedo de Montejo para el periodo 1994-2021. Las variables de interés son temperatura del aire (TA), humedad relativa del arie (RH), temperatura del suelo (TS), precipitación (PP), radiación solar global (RS) y velocidad del viento (VV).
- Rellenado de datos ausentes mediante la incorporación de datos meteorológicos empleando datos de otras estaciones cercanas y técnicas de regresión múltiple avanzadas.
- Generación de un fichero con los registros horarios de las variables meteorológicas de interés sin datos ausentes para el periodo 1994-2021.
- Análisis de los datos meteorológicos y climáticos.
- Generación de registros meteorológicos simulados para el periodo 2022-2051 siguiendo distintos escenarios de cambio climático para que puedan ser empleados para evaluar los potenciales impactos de cambio climático global en el Hayedo de Montejo.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. Estado de la estación meteorológica.

La estación meteorológica está situada en medio del Hayedo de Montejo (Madrid; 41° 6' 37,55" N, 3° 30' 3,06" O, elevación 1,435 m.s.n.m.; Figs. 1 y 2). La estación está montada sobre la plataforma superior de una torre que se eleva 24 m desde el suelo y fue instalada en 1994. Esta estación dispone de sensores de temperatura de aire, humedad relativa del aire, radicación solar, temperatura del suelo, velocidad y dirección de viento y de pluviometría (Fig. 3). El suministro eléctrico para su funcionamiento depende de unas placas solares instaladas en la parte superior de la torre y baterías de 12 V colocadas en su base.

Se ha revisado el estado de las baterías, paneles solares, registrador de datos y sensores de la estación meteorológica colocada sobre la torre situada en el Hayedo de Montejo. La inspección realizada ha sido tanto visual para detectar posibles daños físicos como mediante la descarga de los datos y comprobación de su validez.

Figura 1. Mapa del Hayedo de Montejo (Madrid) en el que se muestra los límites de el Chaparral y la división del monte en rodajes. Los círculos verdes numerados son las parcelas del inventario forestal de 2015. La estrella blanca indica la ubicación de la torre en la que está situada la estación meteorológica desde 1994. El triángulo blanco indica la ubicación del Centro de Educación Ambiental del Hayedo de Montejo que dispone de una estación meteorológica desde 2019.

Figura 2. Torre ubicada en el Hayedo de Montejo (Madrid) sobre la que está instalada la estación meteorológica.

Figura 3. Estación meteorológica situada sobre la torre del Hayedo de Montejo (Madrid).

3.2. Evaluación de la calidad y depuración de los datos meteorológicos del Hayedo de Montejo.

Los primeros registros de la estación meteorológica colocada sobre la torre situada en el Hayedo de Montejo datan de 1994. Gracias al apoyo de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid y a diversos proyectos de investigación existen registros desde esa fecha hasta la actualidad. No obstante, las variables medidas, frecuencia de medición y duración de las mediciones fueron variando en función de las capacidades técnicas, sensores y personal disponible. En este trabajo

unificamos todos los registros existentes, filtramos los datos anómalos o erróneos e identificamos las lagunas de los registros para poder completarlos para crear un registro horario continuado desde 1994 hasta 2021.

Los pasos seguidos para realizar esta tarea han sido (Fig. 4):

1. Recopilación de todos los archivos de las estaciones meteorológicas ubicadas en el Hayedo de Montejo.
2. Exploración inicial de los datos de cada uno de los archivos empleando el programa R. Esta exploración se realiza mediante observación gráfica de los valores de los registros.
3. Detección y eliminación de los datos erróneos y valores atípicos de los registros.
4. Transformación y homogenización de las unidades empleadas para cada una de las variables.
5. Identificación de los valores válidos y los datos ausentes en el registro que deben ser completados.
6. Generación de un único archivo que contiene todos los registros horarios medidos en la torre del Hayedo de Montejo.

Figura 4. Esquema del procedimiento seguido para la depuración de datos de la Torre del Hayedo de Montejo.

3.3. Rellenado de datos ausentes con datos de otras estaciones meteorológicas cercanas y técnicas de modelización.

Una vez identificadas las lagunas de datos existentes en los registros horarios de las variables meteorológicas de interés se ha procedido a completarlos. Para ello se ha recurrido a cuatro estaciones meteorológica cercanas al Hayedo de Montejo con datos horarios y a un producto con datos diarios de temperatura mínima, temperatura máxima y precipitación para cuadrículas de 5x5 km proporcionado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET¹; Peral *et al.* 2017).

¹ AEMET High-resolution (0.05 deg) daily gridded minimum temperature dataset for Peninsular Spain and Balearic Islands (version 2)

http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/detalles/NT_24_AEMET

Las estaciones meteorológicas empleadas para completar las lagunas de datos son (Tabla 1):

1. La estación perteneciente a la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid situada en el Centro de Educación Ambiental Hayedo de Montejo junto al río Jarama ($41^{\circ} 6' 11,64''$ N, $3^{\circ} 29' 22,03''$ O, elevación 1.262 m.s.n.m.; Figs. 1 y 5). Esta estación se encuentra a una distancia de 1.2 km de la torre y a una cota 173 m menor. Esta estación dispone de registros desde febrero de 2019 hasta la actualidad con una frecuencia de 30 minutos. Las variables de interés para este estudio de las que tiene registros son temperatura del aire, humedad relativa, precipitación y velocidad del viento.
2. Estación meteorológica de Somosierra (Madrid, $41^{\circ} 8' 8,02''$ N, $3^{\circ} 34' 48,99''$ O, elevación 1.450 m.s.n.m.; Fig. 5) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; identificativo 3111D). Esta estación se encuentra a 7.2 km de distancia de la torre del Hayedo de Montejo y a una cota 15 m superior. De esta estación hemos empleado registros horarios de temperatura, humedad relativa, velocidad de viento y precipitación desde 2005.
3. Estación de Buitrago de Lozoya (Madrid, $41^{\circ} 0' 24,99''$ N, $3^{\circ} 36' 48,98''$ O, elevación 1.030 m.s.n.m.; Fig. 5) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; identificativo 3110C). De esta estación hemos empleado registros horarios de temperatura, humedad relativa, velocidad de viento y precipitación desde 2005.
4. Estación meteorológica del Puerto de Navacerrada (Madrid, $40^{\circ} 47' 35,00''$ N, $4^{\circ} 0' 37,99''$ O, elevación 1.894 m.s.n.m.; Fig. 5) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; identificativo 2462). Esta estación está situada a 55.6 km de distancia de la torre del Hayedo de Montejo y a una cota 459 m superior a la torre de Montejo. De esta estación empleamos registros horarios de radiación solar global disponibles desde 2012.

Tabla 1. Estaciones meteorológicas empleadas en este estudio.

Estación	ID	X UTM ¹	Y UTM ¹	Elevación (m)	Variables ²
Torre de Montejo	TORRE	457948	4551136	1435	TA, TS, HR, VV, PP, RS
Centro de Educación Ambiental Hayedo de Montejo	CEAM	458900	4550332	1262	TA, HR, VV, PP
Somosierra (AEMET, 3111D)	SOMO	451298	4553968	1450	TA, HR, VV, PP
Buitrago (AEMET, 3110C)	BUIT	448400	4539709	1030	TA, HR, VV, PP
Navacerrada (AEMET, 2462)	NAVA	414745	4516276	1894	RS

¹ **Coordenadas:** Universal Transversal Mercator (UTM) para el Uso 30 y con Datum ETRS89

² **Variables:** temperatura del aire, TA; temperatura del suelo, TS; humedad relativa del aire, HR; velocidad del viento, VV; precipitación, PP; radiación solar, RS.

Figura 5. Mapa de localización de las estaciones meteorológicas empleadas para completar las lagunas en el registro horario de datos de la torre del Hayedo de Montejo mediante técnicas de modelización.

Los pasos seguidos para ir complementando las lagunas en los datos meteorológicos fueron (Fig. 6; Tabla 2):

1. Identificación de las lagunas en los datos horarios.
2. Comparación de las variables climáticas de la Torre del Hayedo de Montejo (TORRE) y las cuatro estaciones disponibles para rellenar los huecos de datos. Se hicieron comparaciones visuales y estadísticas para datos horarios que estaban disponibles tanto en la estación TORRE como una de las otras cuatro estaciones (CEAM, SOMO, BUIT, NAVA). En base a esta comparación se decidió la jerarquía de los datos a la hora de realizar el relleno y los tipos de modelo a emplear en los siguientes pasos.
3. Los huecos de los datos de la Torre para velocidad de viento (VV) y precipitación horaria (PP) de los años 2019-2021 se rellenaron directamente con los datos de la estación CEAM (transformando sus datos de registros de 30 minutos a registros de 1 hora). No había suficiente solape entre los registros de TORRE y CEAM para mejorar estas predicciones usando regresiones. No obstante, la cercanía de las dos estaciones (1.2 km) hacía preferible usar estos datos tal cual para el relleno. Los datos rellenos de esta manera se identificaron con el

- código 1 en las variables de identificación de método de rellenado de datos (Tabla 2).
4. Para los datos de temperatura de aire (TA) de 2005-2021 de la TORRE que seguían siendo huecos se procedió a realizar el rellenado con el empleo de modelos de regresión basados en inteligencia artificial (Regresión *Random Forest*, RFR). Los RFR presentan la ventaja frente a los modelos lineales generalizados de tener menos restricciones en el tipo de dato de entrada y no verse afectado la predicción por colinealidades entre las variables. La TA se predijo empleando datos horarios de las estaciones de Somosierra (SOMO) y Buitrago (BUIT). Si el modelo se construyó con datos de las dos estaciones se identificaron estos datos con el código 2 y si se usaron sólo datos de Somosierra o Buitrago para generar el RFR entonces se identificaron con el código 3 y 4, respectivamente (Tabla 2). Las variables empleadas para predecir la TA con RFR fueron la temperatura de aire de esa hora de cada estación, la TA máxima y mínima diarias de esa estación (TDmax, TDmin), el mes y la hora del día.
 5. La humedad relativa (HR) del aire se rellenó de 2005-2021 de la TORRE se rellenó de manera análoga que la TA usando las estaciones de Somosierra y Buitrago (código 2) o sólo una de estas estaciones (SOMO, código 3; BUIT, código 4). Los RFR emplearon como variables predictoras la HR de esa hora de cada estación, la HR máxima (HDmax) y mínimas (HDmin) diarias de las estaciones, el mes y la hora del día.
 6. La velocidad del viento (VV) se rellenó empleando regresiones Random Forest (RFR) con variables predictivas mes, hora del día y la velocidad de viento de Somosierra y Buitrago (código 2) o sólo la VV de una de las estaciones (código 3 y 4, respectivamente).
 7. Para la precipitación horaria (PP) se siguió un método distinto que las variables anteriores. El motivo es que las tormentas locales son difíciles de reproducir de manera efectiva y hay desfase entre las lluvias de una localidad y otra. Debido a ello, para aquellos días que no se tenía información de la precipitación, se decidió que, en vez de rellenar los datos horarios con valores con gran incertidumbre, porque los modelos horarios tienen muy baja capacidad predictiva, es mejor simplemente añadir la precipitación de las 24 horas anteriores (precipitación diaria) a la última hora del día (hora 23) y dejar como 0 la precipitación de las horas anteriores. De esta manera si pierde la información horaria, pero gana precisión en la cantidad de lluvia que cae en un día que es más importante para los balances hídricos. El modelo de RFR para predecir la precipitación diaria empleaba como parámetros predictivos la temperatura diaria media (TDmed), mínima (TDmin) y máxima (TDmax) de TORRE y la humedad relativa diaria media (HDmed), mínima (HDmin) y máxima (HDmax) de TORRE y la precipitación de las

- 24 horas previas (PP24) de SOMO y BUIT (código 2) o sólo una de estas dos precipitaciones (códigos 3 y 4 para SOMO y BUIT, respectivamente).
8. Regresión *Random Forest* (RFR) empleando datos de la rejilla 5x5 km de datos diarios del AEMET correspondiente al Hayedo de Montejo. Como variables predictoras para temperatura del aire (TA) se usaron temperatura diaria media (TDmed), mínima (TDmin) y máxima (TDmax) y precipitación diaria (PD) de la rejilla 5x5 del AEMET, el mes y la hora del día. El código 5 identifica los datos rellenos de esta manera.
 9. Para los pocos valores de TA que no se ha conseguido rellenar con RFR porque algún predictor no estaba disponible se rellenó empleando el valor de la hora previa (código 6).
 10. La humedad relativa (HR) se rellenó con *Regresión Random Forest* (RFR) empleando datos de la rejilla 5x5 km de datos diarios del AEMET correspondiente al Hayedo de Montejo. Como variables predictoras para HR se usaron temperatura del aire (TA) de TORRE, temperatura diaria media (TDmed), mínima (TDmin) y máxima (TDmax) y precipitación diaria (PD) de la rejilla 5x5 del AEMET, el mes, día del año (DDA) y la hora del día. El código 5 identifica los datos rellenos de esta manera.
 11. Temperatura del suelo (TS) se rellenó empleando RFR con los datos de otras variables (ya completamente rellenas) de TORRE. Como predictores se emplearon la temperatura del aire (TA), la temperatura media del aire las 24 horas previas (TM24), la temperatura media del aire la semana previa (TM1S), la temperatura mínima en las 24 horas previas (Tmin24), la temperatura mínima la semana previa (Tmin1S), el mes y la hora del día.
 12. Las lagunas de datos de radiación solar (RS) se rellenaron introduciendo los valores de RS de Navacerrada (NAVA) sin modificar para el periodo 2011-2021 (código 8).
 13. Las lagunas de datos de radiación solar (RS) del periodo 1994-2021 se complementaron con *Regresión Random Forest* (RFR). Las variables predictivas empleadas fueron la radiación solar horaria máxima posible (RSmax) calculada en base a la latitud, longitud y elevación (Campbell y Norman 1998), temperatura del aire y humedad relativa del aire de TORRE, mes, día del año (DDA) y hora del día (código 9).
 14. Finalmente, se guardaron todos dos datos horarios en un único archivo con etiquetas indicando cuál es el método de obtención de los datos (Tabla 2).

Figura 6. Esquema simplificado del procedimiento seguido para el relleno de lagunas de datos meteorológicos horarios de la estación colocada en la torre del Hayedo de Montejo. Las variables y periodos en años en los que se aplica vienen indicados para cada paso. Variables: HR, humedad relativa; PP, precipitación; RS, radiación solar; TA, temperatura del aire; TS, temperatura del suelo; VV, velocidad del viento.

Tabla 2. Relleno de datos meteorológicos horarios. Código de identificación del método de obtención, el método y modelos empleados para el relleno de lagunas de datos.

Código	Método	Modelos empleados
0	Datos de TORRE	
1	Datos de la estación CEAM sin modificar (2019-2021)	$PP_{TORRE} = PP_{CEAM}$ $VV_{TORRE} = VV_{CEAM}$
2	Regresión Random Forest (RFR) empleando datos de las estaciones de Somosierra y Buitrago (2005-2021)	$TA_{TORRE} = RFR(TA_{SOMO}, TD_{maxSOMO}, TD_{minSOMO}, TA_{BUIT}, TD_{maxBUIT}, TD_{minBUIT}, Mes, Hora)$ $HR_{TORRE} = RFR(HR_{SOMO}, HD_{maxSOMO}, HD_{minSOMO}, HR_{BUIT}, HD_{maxBUIT}, HD_{minBUIT}, Mes, Hora)$ $VV_{TORRE} = RFR(VV_{SOMO}, VV_{BUIT}, Mes, Hora)$ $PP_{TORRE} = RFR(TD_{medTORRE}, TD_{minTORRE}, TD_{maxTORRE}, HD_{medTORRE}, HD_{minTORRE}, HD_{maxTORRE}, PP24_{SOMO}, PP24_{BUIT})$
3	Regresión Random Forest (RFR) empleando datos predictivos sólo de la estación de Somosierra (SOMO; 2005-2021)	$TA_{TORRE} = RFR(TA_{SOMO}, TD_{maxSOMO}, TD_{minSOMO}, Mes, Hora)$ $HR_{TORRE} = RFR(HR_{SOMO}, HD_{maxSOMO}, HD_{minSOMO}, Mes, Hora)$ $VV_{TORRE} = RFR(VV_{SOMO}, Mes, Hora)$ $PP_{TORRE} = RFR(TD_{medTORRE}, TD_{minTORRE}, TD_{maxTORRE}, HD_{medTORRE}, HD_{minTORRE}, HD_{maxTORRE}, PP24_{SOMO})$
4	Regresión Random Forest (RFR) empleando datos predictivos sólo de la estación de Buitrago (BUIT; 2005-2021)	$TA_{TORRE} = RFR(TA_{BUIT}, TD_{maxBUIT}, TD_{minBUIT}, Mes, Hora)$ $HR_{TORRE} = RFR(HR_{BUIT}, HD_{maxBUIT}, HD_{minBUIT}, Mes, Hora)$ $VV_{TORRE} = RFR(VV_{BUIT}, Mes, Hora)$ $PP_{TORRE} = RFR(TD_{medTORRE}, TD_{minTORRE}, TD_{maxTORRE}, HD_{medTORRE}, HD_{minTORRE}, HD_{maxTORRE}, PP24_{BUIT})$
5	Regresión Random Forest (RFR) empleando datos diarios de la rejilla 5x5 km del AEMET (1994-2021)	$TA_{TORRE} = RFR(TD_{med5x5}, TD_{min5x5}, TD_{max5x5}, PD_{5x5}, Mes, Hora)$ $PP_{TORRE} = PP_{5x5}$ $HR_{TORRE} = RFR(TA_{TORRE}, TD_{med5x5}, TD_{min5x5}, TD_{max5x5}, PD_{5x5}, Mes, DDA, Hora)$
6	Valor hora anterior de la serie de TORRE rellena (1994-2021)	$TA_{TORRE}(n) = TA_{TORRE}(n-1)$ $HR_{TORRE}(n) = HR_{TORRE}(n-1)$
7	Regresión Random Forest (RFR) con datos de TORRE (1994-2021)	$TS_{TORRE} = RFR(TA_{TORRE}, T24_{TORRE}, T1S_{TORRE}, T_{min24TORRE}, T_{min1S_{TORRE}}, Mes, Hora)$ $VV_{TORRE} = RFR(TA_{TORRE}, RH_{TORRE}, Mes, DDA, Hora)$
8	Datos de la estación de Navacerrada (NAVA) sin modificar (2011-2021)	$RS_{TORRE} = RS_{NAVA}$
9	Regresión Random Forest (RFR) con datos de TORRE (1994-2021) y modelización solar	$RS_{TORRE} = RFR(RS_{max}, TA_{TORRE}, RH_{TORRE}, Mes, DDA, Hora)$

3.4. Generación de datos meteorológicos sintéticos para distintas proyecciones de cambio climático.

Los datos meteorológicos sintéticos compatibles con distintos escenarios de cambio climático para el periodo 2022-2051 (30 años) se generaron siguiendo la siguiente metodología (Fig. 7):

1. Se seleccionaron 23 modelos del *Proyecto de inter-comparación de modelos de clima acoplados Fase 5* (CMIP5) para las simulaciones histórica (periodo histórico: 1976-2005, 30 años) y proyecciones futuras para dos trayectorias de concentración representativa (RCP), la RCP4.5 y RCP8.5 (periodo futuro: 2022-2051, 30 años). Se seleccionaron estas RCP ya que actualmente en el mejor de los casos nos mantendríamos en el RCP4.5, pero realmente el aumento de CO₂-equivalente en la atmósfera está siguiendo el RCP8.5. Obtuvimos los datos temperatura media mensual y precipitación total mensual de los 23 modelos para los periodos históricos y futuros² (Tabla 3).
2. Se calculó la temperatura media anual (TMA) y precipitación media anual (PMA) para cada modelo y proyección. Se calculó la variación en la temperatura media anual (Δ TAM) y precipitación media anual (Δ PAM) de cada proyección futura (RCP4.5 y RCP8.5) con respecto al periodo histórico de su modelo.
3. Se calculó la temperatura media anual (TMA) y precipitación media anual (PMA) de los datos de la estación situada en la torre del Hayedo de Montejo para el periodo 1994-2021. Se seleccionaron seis modelos que tenían una TMA y PMA históricos similares a los datos del Hayedo de Montejo y que variaban en su Δ TAM y Δ PAM de tal manera que abarcaban todo el rango de incrementos porcentuales de temperatura y precipitación de los 23 modelos analizados (Fig. 8; Tabla 4).
4. Se empleó un generador de datos meteorológicos (*Advanced Weather Generator*, AWE-GEN; Fatichi *et al.* 2011, Ivanov *et al.* 2007) que es capaz de reproducir patrones climáticos de las variables de estudio. Este modelo extrae parámetros estadísticos climáticos de las observaciones meteorológicas con los que luego genera meteorología sintética compatible con el clima de estudio. AWE-GEN es capaz de reproducir las covariaciones entre variables meteorológicas y algunos fenómenos extremos de baja frecuencia. Obtuvimos los parámetros meteorológicos de las observaciones de la torre del Hayedo de Montejo con AWE-GEN (parámetros históricos, 1994-2021).
5. Se generó un registro meteorológico horario para el periodo 2022-2051 con los parámetros históricos del Hayedo de Montejo. Es decir, se generó un registro

² Los datos se descargaron a través del Archivo CEDA: <https://data.ceda.ac.uk/>

meteorológico de temperatura de aire (TA), humedad relativa (HR), precipitación (PP), radiación solar (RS) y velocidad de viento (VV) que respeta las características climáticas actuales que sirve como referencia para los registros generados para los escenarios futuros RPC4.5 y RPC8.5.

6. Modificamos los parámetros obtenidos con AWE-GEN para el periodo histórico del Hayedo de Montejo teniendo en cuenta los cambios porcentuales de precipitación y temperatura medios de cada mes del año para cada modelo y RCP. Con los parámetros modificados se generaron registros meteorológicos sintéticos para el periodo 2022-2051 para cada modelo y RCP. Los datos de temperatura de suelo (TS) se calcularon con la misma *regresión Random Forest* (RFR) empleada para predecir la TS a partir de la temperatura del aire (TA) para completar los datos históricos del Hayedo de Montejo.

Figura 7. Esquema simplificado del procedimiento seguido para generar datos meteorológicos sintéticos para el Hayedo de Montejo compatibles con las proyecciones de cambio climático para el periodo 2022-2051.

Figura 8. (A) Temperatura media anual (TMA) y precipitación media anual (PMA) histórica de los 23 modelos de cambio climático evaluados (datos 1976-2005, cruces negras) y del Hayedo de Montejo (datos 1994-2021, cuadrado azul). (B) Incremento porcentual respecto a las simulaciones históricas en temperatura media anual (ΔTMA) y en precipitación media anual (ΔPMA) de los 23 modelos de la proyección para RCP4.5 y (C) RPC8.5. Los seis modelos seleccionados están resaltados con un círculo rojo.

Tabla 3. Listado de los 23 modelos de globales de cambio climático (CMIP5) evaluados para generar climas sintéticos acordes con las proyecciones RCP4.5 y RCP8.5 para el Hayedo de Montejo para el periodo 2022-2051.

Modelo	Seleccionado	Institución
ACCESS1-0	No	The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO, Australia) and Bureau of Meteorology (BOM)
ACCESS1-3	No	The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO, Australia) and Bureau of Meteorology (BOM)
bcc-csm1-1	No	Beijing Climate Center (BCC)
bcc-csm1-1-m	No	Beijing Climate Center (BCC)
BNU-ESM	No	College of Global Change and Earth System Science (GCESS)
CanESM2	No	Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (CCCma)
CCSM4	No	National Center for Atmospheric Research (NCAR)
CESM1-BGC	No	National Science Foundation (NSF) and National Center for Atmospheric Research (NCAR)
CESM1-CAM5	No	National Science Foundation (NSF) and National Center for Atmospheric Research (NCAR)
CMCC-CM	Sí	Centro Euro-Mediterráneo per I Cambiamenti Climatici (CMCC)
CNRM-CM5	Sí	Centre National de Recherches Meteorologiques (CNRM) and Centre Europeen de Recherche et Formation Avancees en Calcul Scientifique (CERFACS)
CSIRO-Mk3-6-0	No	The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO, Australia) and Queensland Climate Change Centre of Excellence (QCCCE)
FGOALS-g2	No	Institute of Atmospheric Physics (LASG) and Centre for Earth System Science (CESS)
GISS-E2-R	No	NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA GISS)
inmcm4	Sí	Institute for Numerical Mathematics (INM)
IPSL-CM5A-LR	No	Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)
IPSL-CM5A-MR	Sí	Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)
IPSL-CM5B-LR	Sí	Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)
MIROC5	No	Atmosphere and Ocean Research Institute (AORI) and Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)
MIROC-ESM	No	Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) and Centre for Climate System Research / National Institute for Environmental Studies, Japan
MIROC-ESM-CHEM	No	Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) and Centre for Climate System Research / National Institute for Environmental Studies, Japan
MRI-CGCM3	Sí	Meteorological Research Institute of MRI/JMA
NorESM1-M	No	Norwegian Climate Centre (NCC)

Tabla 4. Temperatura (TMA) y precipitación media anual (PMA) para las simulaciones el periodo histórico y los incrementos de temperatura (Δ TMA) y precipitación media anual (Δ PMA) pronosticados para las proyecciones RCP4.5 y RCP8.5 según los seis modelos globales de cambio climático (CMIP5) seleccionados.

Modelo	TMA	Δ TMA	Δ TMA	PMA	Δ PMA	Δ PMA
	Histórico	RCP4.5	RCP8.5	Histórico	RCP4.5	RCP8.5
	°C	°C (%)	°C (%)	mm	mm (%)	mm (%)
CMCC-CM	9.2	1.9 (20.1)	2.0 (21.9)	540.1	-27.2 (-5.0)	9.2 (1.7)
CNRM-CM5	8.4	0.8 (9.8)	1.0 (12.2)	955.3	-11.0 (-1.1)	59.2 (6.2)
inmcm4	11.6	0.4 (3.1)	0.7 (5.6)	713.0	-46.7 (-6.6)	-78.9 (-11.1)
IPSL-CM5A-MR	10.3	1.8 (17.1)	1.9 (18.4)	456.3	-88.4 (-19.4)	-62.3 (-13.6)
IPSL-CM5B-LR	8.4	1.3 (15.3)	1.9 (23.2)	1049.0	-50.5 (-4.8)	-61.1 (-5.58)
MRI-CGCM3	9.3	0.6 (6.6)	1.1 (11.4)	780.2	56.5 (7.2)	-40.2 (-5.2)

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Revisión del estado de la estación meteorológica.

A finales de septiembre de 2022 se ha realizado la revisión de los sensores instalados en la parte superior de la torre del Hayedo de Montejo (Fig. 9) y no se detectaron daños físicos en ninguno de los sensores. En el pluviómetro hubo que quitar suciedad del interior que podía intervenir con el sistema de medición de pluviometría. Uno de los piranómetros (sensor de radiación solar) tenía humedad en su interior. Asimismo, se procedió a la descarga de los datos que debían haber recopilado datos desde abril de 2022 hasta la fecha de descarga. Al realizar esta descarga se obtuvieron varios errores y sólo se pudo obtener la información del periodo comprendido entre 7 de agosto 2022 y el 14 de octubre de 2022 (la fecha de descarga).

El análisis de los datos descargados permitió determinar que los sensores de temperatura, humedad relativa, radiación solar, y pluviometría estaban funcionando correctamente, al igual que las placas solares y las baterías. No obstante, el sensor de velocidad de viento no registró datos de dirección ni velocidad del viento. Tras revisar las conexiones del sensor de viento, se determinó que no funciona y que tendrá que ser reemplazado por uno nuevo.

Además, pese a que se realizó una comprobación del estado y conexión de los sensores en abril de 2022, el registrador de datos sólo permitió descargar datos de agosto de 2022 en adelante. La pérdida de datos debido a errores de descarga puede deberse a problemas del registrador y dada su antigüedad no se recomienda su reparación sino sustitución. Es por ello, que recomendamos comprar una estación meteorológica nueva para la torre. La estación deberá disponer como mínimo de sensores de temperatura de aire, humedad relativa, velocidad de viento, radiación solar global y precipitación. También se recomienda incorporar junto a la base de la torre sensores de temperatura y humedad relativa del suelo a distintas profundidades (por

ejemplo, 0-5 cm, 15-30 cm y 30-60 cm). Adicionalmente sería conveniente incorporar un sensor para la presión atmosférica. Esto permitirá en el futuro caracterizar mejor las condiciones ambientales que afectan a la cubierta vegetal y los sistemas radiculares de las plantas.

- A. Sensor de temperatura y humedad
- B. Sensor de radiación solar y radiación activa para la fotosíntesis
- C. Sensor de velocidad y dirección del viento
- D. Pluviómetro
- E. Registrador de datos y placa solar

Figura 9. Inspección visual de los elementos que componen la estación meteorológica de la torre del Hayedo de Montejo.

4.2. Evaluación y depuración de los datos de la estación meteorológica de la torre.

Se extrajo y depuró la serie de datos para el periodo 1994–2021 de la torre del Hayedo de Montejo. Los datos horarios se encontraban en archivos individuales por mes con distintos formatos (archivos de texto, hojas de datos de Microsoft Excel, etc.) para el periodo 1994–2004 y en varios archivos de base de datos (Microsoft Access) para el periodo 2005–2021. Estos archivos también tenían distinta resolución temporal, para algunos registros la frecuencia era de 10 minutos y para otros de 30 minutos o una hora. Se normalizaron a registros de 1 hora para todas las variables y sensores calculando la media del total de valores registrados en esa hora (TA, TS, RS, HR y VV) o el total acumulado en una hora (PP). A continuación, se procedió a la inspección de los datos de manera visual (Fig. 10). Se escalaron los registros de los sensores cuando fue necesario y se eliminaron datos erróneos y atípicos (Fig. 11). También se comprobó que los ciclos diarios eran correctos (Fig. 12). Tras el filtrado y eliminación de datos anómalos, la

cantidad de datos válidos depende de la variable meteorológica a estudiar y del año (Tabla 5, Figs. 13 y 14, Anexo 1). Los datos horarios depurados de la estación meteorológica de la torre del Hayedo de Montejo se adjuntan en un archivo delimitado por comas (Anexo 2).

Figura 10. Comprobación visual de los datos horarios registrados por la torre del Hayedo de Montejo para el año 2000. Variables: HR, humedad relativa; PP, precipitación; RS, radiación solar; TA, temperatura del aire; TS, temperatura del suelo; VV, velocidad del viento.

Figura 11. Ejemplo del procesado de datos de radiación solar global (RS) del año 1995. (A) Existen registros de la señal bruta del sensor desde el 4/05/1995 a las 14:00 horas hasta el 31/12/1995 a las 23:00 horas. Se observa que a partir del 6/11/1995 (línea vertical discontinua) la señal es errónea y da valores negativos. (B) Señal procesada y filtrada de RS (W m^2). La señal bruta del sensor se multiplica por 770 para obtener los valores reales y se eliminan los valores erróneos a partir de 6/11/1995.

Figura 12. Ejemplo de comprobación de los ciclos diarios de datos de radiación solar global (RS) para diez días del año 1995 (del 5/05/1995 – 14/05/1995). Se puede observar como en las horas nocturnas el valor es 0 y el máximo se alcanza alrededor del mediodía (12:00).

Figura 13. Porcentaje de registros horarios válidos de la estación meteorológica de la torre del Hayedo de Montejo en el periodo 1994-2021. Variables: HR, humedad relativa; PP, precipitación; RS, radiación solar; TA, temperatura del aire; TS, temperatura del suelo; VV, velocidad del viento.

La variable temperatura del aire (TA) es la variable con mayor porcentaje total de registros válidos, con un 62.2 % de los registros disponibles (Fig. 13). No obstante, existen años en los que el registro supera el 95 % de los datos, p. ej. 1996, 2000, 2008 y 2015, y otros para los que no hay ningún dato de TA como 2002, 2005 y 2006 (Fig. 14). La TA media fue de 10.0 °C y varió entre -10.6 y 32.4 °C (Tabla 6).

La variable temperatura del suelo (TS) es la que tiene menor porcentaje total de registros de las seis analizadas (Fig. 13). Tan sólo hay un registro para el 18.4 % de los datos analizados puesto que este sensor sólo estuvo colocado en la torre entre los años 1994–2001 (Fig. 14). Afortunadamente, durante esos años el sensor funcionó correctamente casi para los mismos registros de temperatura de aire, lo que permite emplear la relación entre estas dos variables para complementar el registro. La TS media fue de 8.1 °C y varió entre 0.1 y 22.7 °C (Tabla 6).

La humedad relativa del aire (HR) es la segunda variable con mayor proporción de registros válidos, 61,7 % (Fig. 13). Esta variable sigue el mismo patrón de años con registros completos o ausentes (Fig. 14) que la TA, lo que es de esperar puesto que la HR y TA se mide con el mismo instrumento. La HR media fue de 66.7 % y varió en el rango 1.2 a 100 % (Tabla 6).

El 59.0 % del total de los registros horarios de precipitación (PP) son válidos (Fig. 13). Existen 4 años en los que no se dispone de ningún dato de precipitación (2002, 2005, 2006 y 2007; Fig. 14). Este sensor tiene el inconveniente de que funciona con un sistema de volcado de agua cuando se acumula 0.1 mm de lluvia que en ocasiones se obtura por suciedad o por avispa alfareras construyendo su avispero. Este problema si intenta minimizar mediante la comprobación y limpieza del sensor cada vez que algún miembro del grupo de investigación visita la torre. La media de PP es 0.1 mm/h, siendo casi todos los registros 0 mm/h como indica el tercer cuartil (Q3) que es 0. El máximo valor registrado considerado válido fue 42.1 mm/h (Tabla 6).

Figura 14. Porcentaje de registros horarios válidos por año de humedad relativa (HR), precipitación (PP), radiación solar (RS), temperatura del aire (TA), temperatura del suelo (TS) y velocidad del viento (VV) de la estación meteorológica de la torre del Hayedo de Montejo para el periodo 1994-2021.

La radiación solar (RS) es la segunda variable con menor porcentaje de registros válidos, el 29.9 % (Fig. 13). Esto se debe en parte a problemas con los sensores que en muchas ocasiones registran valores fuera de rango. Además, esta variable fue compleja de procesar puesto que algunos años se disponía de sensor de radiación global y otros de radiación fotosintéticamente activa (PAR). Además, las bases de datos iniciales no

siempre se procesaron de igual manera. Algunos registros estaban multiplicados por el factor de corrección de 0.77 para el sensor y otros no. Se realizó un trabajo profundo de comprobación, corrección y filtrado de datos para asegurarnos de que los registros que se mantenían eran correctos. Es por ello por lo que sólo se dispone de datos de radiación solar de 16 años y dentro de cada uno de estos años el porcentaje de registros válidos varía entre 8,9 % y 98,4 % (Fig. 14). La RS varía entre 0 W m⁻² (valor nocturno) y 1460 W m⁻² (Tabla 6). La mediana es 11 lo que indica que a lo largo del registro están equilibrados los valores nocturnos y diurnos, como cabe esperar.

Tabla 5. Porcentaje de registros horarios válidos de la torre del Hayedo de Montejo por año y variable (TA, temperatura del aire; TS, temperatura del suelo; HR, humedad relativa; RS, radiación solar; PP, precipitación; VV, velocidad del viento).

AÑO	% TA	% TS	% HR	% RS	% PP	% VV
1994	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	0.0
1995	66.1	66.1	66.1	51.0	66.1	0.0
1996	95.3	95.3	90.5	31.1	95.3	0.0
1997	72.0	75.6	71.8	75.6	75.6	0.0
1998	41.9	41.9	41.9	0.0	41.9	0.0
1999	74.6	74.6	66.2	8.9	74.7	33.6
2000	95.3	95.3	95.3	90.2	95.3	81.0
2001	25.0	15.6	25.0	25.0	25.0	25.0
2002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2003	64.8	0.0	64.7	0.0	64.8	0.0
2004	74.9	0.0	74.8	0.0	74.9	0.0
2005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2007	36.6	0.0	36.6	0.0	0.0	40.4
2008	98.7	0.0	98.7	49.0	41.7	98.2
2009	92.1	0.0	92.1	92.1	92.1	91.1
2010	98.4	0.0	98.4	98.4	99.1	97.4
2011	96.1	0.0	96.1	96.1	96.1	94.4
2012	95.6	0.0	95.6	71.7	95.6	94.9
2013	95.8	0.0	95.8	34.8	95.8	94.6
2014	63.3	0.0	63.3	0.0	63.3	63.2
2015	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	99.5
2016	55.5	0.0	55.5	11.5	55.5	54.9
2017	89.1	0.0	89.1	0.0	89.1	89.0
2018	92.5	0.0	92.5	0.0	92.4	16.1
2019	43.9	0.0	43.9	28.4	43.9	0.0
2020	23.8	0.0	23.8	23.8	23.8	0.0
2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	62.2	18.4	61.7	29.9	59.0	38.3

El sensor de velocidad de viento (VV) se instaló por primera vez en 1999 y estuvo funcionando correctamente en los periodos 1999-2001 y 2007-2018 (Fig. 14), siendo el 38,3 % del total de registros válidos. No se disponen de datos de 2019-2021 para VV. El sensor actual también proporciona dirección del viento, pero para este trabajo sólo hemos analizado la variable velocidad. La VV media es de 1.5 m/s y el máximo registrado fue de 43.6 m/s (Tabla 6).

Tabla 6. Descriptores estadísticos de las variables horarias depuradas de la estación meteorológica situada en la torre del Hayedo de Montejo (Madrid).

Variable	N	Min	Q1	Mediana	Media	Q3	Max	Unidades
TA	152634	-10.6	4.1	9.2	10.0	15.5	32.4	°C
TS	45080	0.1	3.9	7.9	8.1	12.1	22.7	°C
HR	151441	1.2	47.8	69.8	66.7	87.5	100.0	%
PP	144792	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	42.1	mm h ⁻¹
RS	73400	0.0	9.9	11.0	152.7	170.4	1460.0	W m ⁻²
VV	94094	0.0	0.6	1.1	1.5	1.9	43.6	m s ⁻¹

Variables: TA, temperatura del aire; TS, temperatura del suelo; HR, humedad relativa; RS, radiación solar; PP, precipitación; VV, velocidad del viento. **Abreviaturas de estadísticos:** N, número de registros válidos; Min, mínimo; Q1, cuartil primero; Q3, cuartil tercero; Max, máximo.

4.3. Rellenado de lagunas de datos de la estación de la torre.

El 55.1 % de los datos se han obtenido con el proceso de relleno de datos (Tabla 7). Este proceso ha permitido crear un archivo con todos los datos horarios para las variables meteorológicas de interés (HR, PP, RS, TA, TS, VV) que puede ser empleado para estudios científicos y proyectos de modelización (Anexo 3). Este archivo también contiene etiquetas indicando el método empleado para el relleno de datos (columnas: eRH, ePP, eRS, eTA, eTS, eVV; los códigos 0 – 9 corresponden a los de la Tabla 2).

Tabla 7. Porcentaje de datos procedente de cada método de relleno de datos (ver Tabla 2).

Variable	Porcentaje de datos etiquetados con el código:									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
HR	61.7	0	13.1	1.6	5.8	17.8	0	0	0	0
PP	59.0	6.0	0	3.4	12.3	19.3	0	0	0	0
RS	29.9	0	0	0	0	0	0	0	28.1	42.0
TA	62.2	0	13.6	1.6	5.3	17.3	0	0	0	0
TS	18.4	0	0	0	0	0	0	81.6	0	0
VV	38.3	7.9	13.3	0.9	3.6	0	0	36.0	0	0
Total	44.9	2.3	6.7	1.2	4.5	9.1	0	19.6	4.7	7.0

La varianza explicada por los modelos empleados para el relleno de datos varió entre 21.6 % y 97.8 % para los distintos modelos y variables a rellenar (Tabla 8). El modelo con mayor poder predictivo fue el RFR para la variable temperatura del suelo (TS) empleando datos de TORRE como predictores (Tabla 8, TS, código 7). Los modelos para temperatura del aire (TA) también explicaron más del 95 % de la varianza (Tabla 8; Figs. 15 y 16). El modelo con peor capacidad predictiva es el de velocidad de viento (VV) con sólo un 21.6 % de varianza explicada. En general los modelos RFR tenían muy buena capacidad predictora y a diferencia con los modelos lineales generalizados (GLMs) no producen valores atípicos fuera del rango de observación. Los datos generados para el relleno de datos ausentes no afectan a los datos climáticos medios calculados sin estos datos y reproducen correctamente los patrones de variación estacional y diaria de las variables medidas en el Hayedo de Montejo (Figs. 17 y 18; Anexo 4).

Tabla 8. Varianza explicada por los modelos de *regresión Random Forest* (RFR) empleados para rellenar los datos ausentes.

Variable	Código	Predictores para la regresión <i>Random Forest</i> (RFR)	Varianza explicada (%)	Raíz del error cuadrático medio
HR	2	HR _{SOMO} , HD _{max} _{SOMO} , HD _{min} _{SOMO} , HR _{BUIT} , HD _{max} _{BUIT} , HD _{min} _{BUIT} , Mes, Hora	93.9	5.8 %
HR	3	HR _{SOMO} , HD _{max} _{SOMO} , HD _{min} _{SOMO} , Mes, Hora	85.6	9.0 %
HR	4	HR _{BUIT} , HD _{max} _{BUIT} , HD _{min} _{BUIT} , Mes, Hora	78.7	11.0 %
HR	5	TA _{TORRE} , TD _{med} _{5x5} , TD _{min} _{5x5} , TD _{max} _{5x5} , PD _{5x5} , Mes, DDA, Hora	78.0	11.0 %
PP	2	TD _{med} _{TORRE} , TD _{min} _{TORRE} , TD _{max} _{TORRE} , HD _{med} _{TORRE} , HD _{min} _{TORRE} , HD _{max} _{TORRE} , PP ₂₄ _{SOMO} , PP ₂₄ _{BUIT}	58.5	3.2 mm
PP	3	TD _{med} _{TORRE} , TD _{min} _{TORRE} , TD _{max} _{TORRE} , HD _{med} _{TORRE} , HD _{min} _{TORRE} , HD _{max} _{TORRE} , PP ₂₄ _{SOMO}	58.0	3.2 mm
PP	4	TD _{med} _{TORRE} , TD _{min} _{TORRE} , TD _{max} _{TORRE} , HD _{med} _{TORRE} , HD _{min} _{TORRE} , HD _{max} _{TORRE} , PP ₂₄ _{BUIT}	43.8	4.2 mm
RS	9	RS _{max} , TA _{TORRE} , RH _{TORRE} , Mes, DDA, Hora	76.2	130.0 W m ⁻²
TA	2	TA _{SOMO} , TD _{max} _{SOMO} , TD _{min} _{SOMO} , TA _{BUIT} , TD _{max} _{BUIT} , TD _{min} _{BUIT} , Mes, Hora	97.8	1.1 °C
TA	3	TA _{SOMO} , TD _{max} _{SOMO} , TD _{min} _{SOMO} , Mes, Hora	96.9	1.3 °C
TA	4	TA _{BUIT} , TD _{max} _{BUIT} , TD _{min} _{BUIT} , Mes, Hora	95.7	1.6 °C
TA	5	TD _{med} _{5x5} , TD _{min} _{5x5} , TD _{max} _{5x5} , PD _{5x5} , Mes, Hora	98.0	1.1 °C
TS	7	TA _{TORRE} , T ₂₄ _{TORRE} , T _{1S} _{TORRE} , T _{min} ₂₄ _{TORRE} , T _{min} _{1S} _{TORRE} , Mes, Hora	99.6	0.3 °C
VV	2	VV _{SOMO} , VV _{BUIT} , Mes, Hora	32.2	1.3 m s ⁻¹
VV	3	VV _{SOMO} , Mes, Hora	21.6	1.4 m s ⁻¹
VV	4	VV _{BUIT} , Mes, Hora	27.2	1.4 m s ⁻¹
VV	7	TA _{TORRE} , RH _{TORRE} , Mes, DDA, Hora	29.2	1.4 m s ⁻¹

Regresión Random Forest para TA

Figura 15. Capacidad predictiva del modelo de regresión *Random Forest* (RFR) elaborado para temperatura del aire (TA) empleando como predictores datos de temperatura de aire de las estaciones de Somosierra y Buitrago. Aquí están representados los valores observados (negro) en la estación meteorológica de la torre del Hayedo de Montejo y los valores que predice el modelo RFR (rojo).

Figura 16. Valor de temperatura del aire (TA) medido frente a predicho por modelo de regresión *Random Forest* (RFR) elaborado para temperatura del aire (TA) empleando como predictores datos de temperatura de aire de las estaciones de Somosierra y Buitrago. La línea discontinua roja representa la relación ideal 1:1.

Figura 17. Diagramas de caja y bigotes por mes para las variables de la estación meteorológica de la torre del Hayedo de Montejo para el periodo 1994–2021 tras el rellenado de datos ausentes. Variables: TA, temperatura del aire; TS, temperatura del suelo; HR, humedad relativa; RS, radiación solar; VV, velocidad del viento.

Datos horarios rellenados de 2000

Figura 18. Registro de datos horarios para la estación de la Torre del Hayedo de Montejo para el año 2000. Se puede observar que los datos ausentes rellenados (rojo) reproducen correctamente los patrones de variación diaria y estacional de los datos medidos (negro). Variables: TA, temperatura del aire; TS, temperatura del suelo; HR, humedad relativa; RS, radiación solar; VV, velocidad del viento; PP, precipitación.

4.4. Análisis de los datos meteorológicos y climáticos.

4.4.1. Régimen térmico y pluviométrico.

El clima del Hayedo de Montejo es mediterráneo (Fig. 19). La temperatura media anual es de 9,9 °C y la precipitación media anual de 879 mm. El periodo con mayores precipitaciones es de octubre a enero. El periodo de sequía estival dura en torno a 3 meses. La media de las mínimas del mes más frío es de 0.5 °C, por lo que no hay ningún mes con helada segura. Sin embargo, la mínima absoluta registrada en este periodo es de -10,6 °C. La helada es probable de octubre a mayo (8 meses). La temperatura media del mes más cálido es de 24.0 °C y la máxima absoluta de 32.4 °C. La mayor intensidad de precipitación registrada ha sido de 42.1 litros por metro cuadrado en una hora.

Figura 19. Climograma de Walter-Leith para el Hayedo de Montejo (Madrid) construido con los datos horarios de la estación meteorológica de la torre de los años 1994-2021 tras el relleno de lagunas de los datos. En la parte superior derecha se refleja la temperatura media anual y precipitación media anual del periodo. Junto al eje izquierdo aparecen de arriba abajo la temperatura máxima absoluta del registro (rojo), la media de las temperaturas máximas del mes más cálido (negro), la media de las temperaturas mínimas del mes más frío (negro) y la mínima absoluta del registro (azul). Los meses sombreados de azul claro los de helada probable. El sombreado en rojo del gráfico representa el periodo de aridez estival.

La temperatura media anual (TMA) ha incrementado a razón de 0.0345 °C/año de manera significativa (p -valor = 0.02) en el periodo 1994-2021 (Fig. 20A). Como consecuencia, la temperatura media anual ha aumentado 0.96 °C entre 1994 y 2021 (28 años). Este calentamiento también trae como consecuencia la reducción del número de meses de helada segura, pasando de 4 meses de helada segura (diciembre – marzo) según un climograma elaborado en 1977 (Gandullo *et al.* 1977, GISNHF 2020) a ningún

mes con helada segura en la actualidad. La precipitación anual (PA) presenta una tendencia descendente significativa (p -valor = 0.02) con una pendiente de -17.5 mm/año (Fig. 20B). Si analizamos la tendencia de la temperatura media anual y precipitación anual de los datos de la rejilla de 5x5 km del producto del AEMET correspondiente al Hayedo de Montejo también observamos un incremento de temperatura media anual (TAM) significativo en este periodo con una pendiente de 0.030 °C/año (p -valor = 0.04; Fig. 21A), pero la precipitación anual (PA) no sigue ninguna tendencia (p -valor = 0.46; Fig. 21B). Esta comparativa entre ambos registros (torre del Hayedo de Montejo y rejilla 5x5 AEMET) nos permite concluir que el incremento de temperatura observado en el Hayedo de Montejo es consistente con otras observaciones y no resultante de algún dato erróneo en los datos o procedimiento de rellenado de lagunas. No obstante, también indica que tenemos que ser cautelosos a la hora de interpretar la reducción en precipitación puesto que podría deberse a una reducción real, por ejemplo, debido a cambio en patrones de tormentas a nivel local que no son capturados en una rejilla de 5x5 km, o deberse a problemas en la obtención de datos pluviométricos y/o rellenado de datos.

Figura 20. (A) Temperatura media anual (TAM) y (B) precipitación media anual (PA) de los años 1994-2021 de la torre del Hayedo de Montejo. Las regresiones de estas variables respecto al año son significativas (p -valor < 0.05; regresión, línea azul; intervalo de confianza del 95 %, sombreado gris).

Figura 21. (A) Temperatura media anual (TAM) y (B) precipitación media anual (PA) de los años 1994-2021 basados en los datos de la rejilla de 5x5 km del AEMET en la que se encuentra el Hayedo de Montejo. La regresión respecto al año sólo es significativa para TMA (p -valor < 0.05; regresión, línea azul; intervalo de confianza del 95 %, sombreado gris).

La temperatura del suelo (TS) nos indica que nunca llega a helarse ya que varió entre 0.1 y 22.7 °C. La TS está muy correlacionada con la temperatura del aire (TA) pero su amplitud diaria es muy inferior (Fig. 22). Es posible que esta caracterización no sea muy completa y se hayan registrado valores mayores o menores ya que sólo se dispone de datos de TS para los años 1994-2001. Se quiere complementar este registro en el futuro midiendo la temperatura y el contenido hídrico relativo del suelo a tres profundidades.

Figura 22. Temperatura del aire (TA) y del suelo (TS) en el año 2000.

4.4.2. Humedad relativa y demanda evaporativa de la atmósfera.

La humedad relativa del aire (HR) en el Hayedo de Montejo varía tanto a lo largo del día como a lo largo del año. Los meses cuya HR media supera el 70 % son noviembre, diciembre y enero (Fig. 23A). Los meses más secos son julio y agosto con una HR media de 53.2 y 54.0 %, respectivamente. El déficit de presión de vapor de agua (DPV) de la atmósfera depende de la temperatura y humedad relativa del aire. El DPV representa la demanda evaporativa de la atmósfera a la que se ven sometidas las plantas del Hayedo de Montejo. El DPV medio por mes va incrementado progresivamente desde 0.23 kPa en enero hasta el máximo de 1.15 kPa en julio, mes a partir del cual empieza a bajar progresivamente (Fig. 23B). Los meses con mayor DPV son julio y agosto seguidos por junio y septiembre. Asociado al aumento de la temperatura media anual que se ha producido entre 1994-2021 también ha habido un incremento en la demanda evaporativa de la atmósfera, siendo el incremento de DPV mayor para los meses de verano (Fig. 24).

Figura 23. (A) Humedad relativa (HR) del aire mensual media. (B) Déficit de presión de vapor de agua (DPV) medio por mes. Datos del periodo 1994-2021.

Figura 24. (A) Presión de déficit de vapor media anual. Se observa que el DPV ha aumentado de manera significativa (regresión azul, p-valor < 0.05) a lo largo del periodo 1994-2021. (B-F) Este incremento es mayor para los meses del periodo vegetativo, mayo a septiembre.

4.4.3. Radiación solar.

La irradiancia solar media anual en el Hayedo de Montejo es de $3.8 \text{ kWh m}^{-2} \text{ día}^{-1}$. Los meses con menor y mayor irradiancia son diciembre y julio con 1.5 y $6.6 \text{ kWh m}^{-2} \text{ día}^{-1}$, respectivamente. Estos datos están se aproximan a los valores calculados para la zona por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) empleando datos de mediciones realizadas por satélites (Sancho Ávila *et al.* 2012).

Figura 25. Irradiancia global media mensual del Hayedo de Montejo (datos de 1994-2021).

4.4.4. Velocidad del viento.

La velocidad de viento (VV) media en el Hayedo de Montejo es de 1.5 m s^{-1} . Los meses más ventosos son enero, febrero y marzo con velocidades de viento medias superiores a 1.9 m s^{-1} (Fig. 26). Las dos VV máximas registradas (43.6 y 34.8 m s^{-1}) corresponden febrero de 2015 y 2013. Los meses de enero a marzo también suelen coincidir con los que tienen mayor humedad edáfica, lo que facilita el descalzado de árboles de gran porte durante los vendavales. Esto es consistente con la observación del periodo en el que el viento a derribado algunas hayas centenarias del Hayedo de Montejo (datos sin publicar; Fig. 27).

Figura 26. Velocidad del viento media mensual del Hayedo de Montejo (datos de 1994-2021).

Figura 27. Haya centenaria derribada en el Hayedo de Montejo (mayo 2021). Los derribos se suelen producir durante vendavales, sobre todo si la humedad relativa del suelo es elevada.

4.4.5. Periodo vegetativo.

La duración media del periodo vegetativo es de 128 días. El inicio y final del periodo vegetativo ha sido calculado mediante el método de grados días acumulados con temperatura media superior a 5 °C (Fu *et al.* 2012, Sperry *et al.* 2019). El periodo vegetativo de media comienza el día del año 145 (25 de mayo) y finaliza el día del año 273 (30 de septiembre; Fig. 28). El año con una brotación más temprana fue el 2005 (12 de mayo) y la más tardía 1997 (19 de junio). El final del periodo vegetativo más temprano fue en 1994 (11 de septiembre) y el más tardío en 2011 (17 de octubre). Durante el periodo 1994-2021 la duración media del periodo vegetativo ha aumentado 17 días (Fig. 29).

Figura 28. (A) Diagrama de caja y bigotes indicando el inicio y final del periodo vegetativo en el periodo 1994-2021. (B) Día del año de inicio y fin del periodo vegetativo en relación con cada año. Se observa una tendencia al incremento de la duración en días del periodo vegetativo.

Figura 29. Duración en días del periodo vegetativo. Se observa un incremento significativo en la duración media del periodo vegetativo (p -valor = 0.02; regresión, línea azul; 95 % de intervalo de confianza, sombreado gris).

Figura 30. (A) Inicio de la apertura de yemas foliares (12 de mayo 2021). (B) Inicio de la otoñada y caída de hojas (11 de octubre 2022).

Las principales especies arbóreas dominantes en el Hayedo de Montejo son el haya (*Fagus sylvatica*), el melojo (*Quercus pyrenaica*) y el roble (*Quercus petraea*). Estas tres especies tienen fenologías foliares ligeramente distintas, siendo la brotación más temprana en el haya y la más tardía en el melojo, con un desfase entre ellas de unos 10 días (Rubio-Cuadrado et al. 2021). Las consecuencias de este incremento del periodo vegetativo pueden ser tanto positivas como negativas para estas especies. El aumento de la longitud del periodo vegetativo puede hacer que los árboles sean más vulnerables a perturbaciones como heladas tardías y afecciones de enfermedades y plagas. También puede elevar la probabilidad de que los árboles sufran mayor estrés hídrico a final del periodo vegetativo. Asimismo, si el periodo vegetativo se alarga sin incrementar significativamente el estrés hídrico u otros estreses podría favorecer la capacidad fotosintética de los árboles e incrementar su crecimiento.

4.5. Simulaciones de meteorología futura.

Los registros meteorológicos horarios sintéticos que se han generado para el periodo 2022-2051 (Anexo 5) no representan predicciones meteorológicas, sino climatologías compatibles con el cambio climático global proyectado según las distintas trayectorias representativas de concentraciones de gases de efecto invernadero (RCP). RCP4.5

representa un escenario en el que se limitan las emisiones de combustibles fósiles hacia mediados de siglo XXI. El RCP4.5 daría lugar a un incremento global en las temperaturas de entre 2 y 3 °C para 2100. El RCP8.5 se suele considerar el escenario peor en el que no se toman medidas para mitigar el cambio climático. Estos climas sintéticos pueden ser empleados para simular la respuesta del Hayedo de Montejo y predecir cual podría ser su evolución.

Los datos meteorológicos generados en base a los distintos modelos son bastante consistentes prediciendo un aumento de la temperatura para los meses de enero a septiembre (Fig. 31). Los incrementos de precipitación son mucho más variables (Fig. 31) y dan lugar a precipitaciones medias anuales que varían entre 707 mm anuales para IPSL-CM5A-MR RCP4.5 y 938 mm para MRI-CBCM3 RCP4.5 (Fig. 32). El aumento de la temperatura media anual es más significativo para las simulaciones de RCP8.5 (Fig. 33), lo que conlleva un aumento en el periodo de aridez estival.

Figura 31. Incrementos de temperatura (Δ Temperatura) y de precipitación (Δ Precipitación) medias mensuales para los datos meteorológicos generados para el Hayedo de Montejo (2022-2051) usando como referencia los valores mensuales medidos en 1994-2021. Cada color representa a un modelo. Las líneas sólidas corresponden a las trayectorias de concentración representativas RCP4.5 y las líneas punteadas a RCP8.5. La línea discontinua negra representa la referencia.

Figura 32. Climogramas Walter-Leith de los registros meteorológicos sintéticos generados para 2022-2051 a partir de los 6 modelos de cambio global seleccionados para RCP4.5. En la parte superior derecha se refleja la temperatura media anual y precipitación media anual del periodo. Junto al eje izquierdo aparecen de arriba abajo la temperatura máxima absoluta del registro (en rojo), la media de las temperaturas máximas del mes más cálido (negro), la media de las temperaturas mínimas del mes más frío (negro) y la mínima absoluta del registro (azul). Los meses sombreados den azul oscuro indican los periodos de helada segura y azul claro los de helada probable. El sombreado en rojo del gráfico representa el periodo de aridez estival.

Figura 33. Climogramas Walter-Leith de los registros meteorológicos sintéticos generados para 2022-2051 a partir de los 6 modelos de cambio global seleccionados para RCP8.5. En la parte superior derecha se refleja la temperatura media anual y precipitación media anual del periodo. Junto al eje izquierdo aparecen de arriba abajo la temperatura máxima absoluta del registro (en rojo), la media de las temperaturas máximas del mes más cálido (negro), la media de las temperaturas mínimas del mes más frío (negro) y la mínima absoluta del registro (azul). Los meses sombreados den azul oscuro indican los periodos de helada segura y azul claro los de helada probable. El sombreado en rojo del gráfico representa el periodo de aridez estival.

5. CONCLUSIONES

- Se dispone de un valioso registro de datos meteorológicos horarios para el periodo 1994-2021 del Hayedo de Montejo (Madrid). Las variables registradas son la temperatura de aire, humedad relativa del aire, temperatura del suelo, velocidad del viento, precipitación y radiación solar global.
- Se ha depurado y rellenado los datos del registro horario de las seis variables meteorológicas de interés desde 1994-2021, que puede ir complementándose con nuevas mediciones para poder testar modelos, procesos e hipótesis en los estudios realizados dentro del Hayedo de Montejo.
- Se han generado registros meteorológicos sintéticos para las seis variables de interés para el periodo 2022-2051. Estos datos se han generado en base a predicciones de los modelos de cambio global CMIP5 y pueden ser utilizados para predecir el efecto d el cambio climático sobre las especies que habitan el Hayedo de Montejo.
- Los datos meteorológicos de los que se dispone tienen gran valor para la monitorización de la evolución del clima en el Hayedo de Montejo.
- Se recomienda sustituir la estación meteorológica actual por una nueva ya que en los últimos años se están perdiendo datos meteorológicos debido a fallos en la estación y sus sensores. Se recomienda que la nueva estación meteorológica tenga sensores para medir la temperatura del aire, humedad relativa del aire, velocidad del viento, radiación solar global, radiación fotosintéticamente activa, precipitación y presión atmosférica. También se recomienda incluir sensores que midan la humedad relativa y temperatura del suelo a distintas profundidades (0-5, 15-30 y 30-60 cm de profundidad) junto a la torre para caracterizar el ambiente edáfico.
- La temperatura media anual ha subido 1 °C en el Hayedo de Montejo (Madrid) en el periodo 1994-2021. Este aumento en la temperatura media anual es consistente con el aumento en temperatura media anual observado en otras regiones de España.
- El incremento de temperatura observado también está asociado a un incremento en la demanda evaporativa de la atmósfera (DPV), que es más significativa durante el periodo vegetativo de las plantas caducifolias del Hayedo de Montejo (mayo – septiembre).
- La duración media del periodo vegetativo basado en datos térmicos para el periodo 1994-2021 es de 128 días. El periodo vegetativo sigue una tendencia al alza y ha aumentado 17 días de media entre 1994-2021. Es difícil pronosticar el efecto de este incremento en la duración del periodo vegetativo, pero potencialmente podría causar mayor estrés hídrico en las principales especies arbóreas y aumentar su vulnerabilidad a heladas tardías. También es posible que pueda favorecer el crecimiento del bosque al alargarse el periodo durante el cual los árboles asimilan dióxido de carbono a través de la fotosíntesis.
- Se ha elaborado un pequeño tríptico informativo sobre el clima del Hayedo de Montejo (Anexo 6) con los datos de este informe que puede ser de utilidad para las labores de divulgación realizadas en el Centro de Educación Ambiental del Hayedo de Montejo.

6. REFERENCIAS

- Campbell GS, Norman JM (1998) An introduction to environmental biophysics. Second Edition. Springer-Verlag New York, Inc.
- Fatichi S, Ivanov VY, Caporali E. (2011) Simulation of future climate scenarios with a weather generator. *Advances in Water Resources*, 34(4), 448-467.
- Fu YH, Campioli M, Deckmyn G, Janssens IA (2012) The impact of winter and spring temperatures on temperate tree budburst dates: Results from an experimental climate manipulation. *PLoS One* 7, e47324.
- Gandullo JM, Sánchez-Palomares O, Serrada R (1977) Estudio climático y edafológico del monte «El Chaparral y La Solana» propiedad de Montejo de la Sierra. En Congreso de Biogeografía, Guadarrama, Madrid. Inédito.
- GISNHF Grupo de Investigación Sistemas Naturales e Historia Forestal (2020) Directrices para la gestión del MUP N° 89 “El Chaparral y la Solana”, Montejo de la Sierra, Comunidad de Madrid.
- Ivanov VY, Bras RL, Curtis DC (2007) A weather generator for hydrological, ecological, and agricultural applications. *Water Resources Research* 43(10), W10406.
- Peral C, Navascués B, Ramos Calzado P (2017) Serie de precipitación diaria en rejilla con fines climáticos. Nota técnica 24 de AEMET.
- Rubio-Cuadrado Á, Camarero JJ, Rodríguez-Calcerrada J, Perea R, Gómez C, Montes F, Gil L (2021) Impact of successive spring frosts on leaf phenology and radial growth in three deciduous tree species with contrasting climate requirements in central Spain. *Tree physiology*, 41(12), 2279-2292.
- Sancho Ávila JM, Riesco Martín J, Jiménez Alonso C, Sánchez de Cos MDC, Montero Cadalso J, López Bartolomé M (2012). Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT.
- Sperry JS, Venturas MD, Anderegg WLR, Mencuccini M, Mackay DS, Wang Y, Love DM (2017) Predicting stomatal responses to the environment from the optimization of photosynthetic gain and hydraulic cost. *Plant, Cell & Environment* 40: 816-830
- Sperry JS, Venturas MD, Todd HN, Trugman AT, Anderegg WRL, Wang Y, Tai X (2019) The impact of rising CO₂ and acclimation on the response of US forests to global warming. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 116(51): 25734-25744
- Taylor KE, Stouffer RJ, Meehl GA (2012) An overview of CMIP5 and the experiment design. *Bull. Am. Meteorol. Soc.* 93: 485–498.
- Venturas MD, Sperry JS, Love DM, Frehner EH, Allred MG, Wang Y, Anderegg WRL (2018) A stomatal control model based on optimization of carbon gain versus hydraulic risk predicts aspen sapling responses to drought. *New Phytologist* 220: 836-850

ANEXOS

ANEXO 1. Gráficas con los datos meteorológicos depurados por año del Hayedo de Montejo.

Nombre del archivo: *Anexo_1_Graficas_datos_medidos_por_año.pdf*

Tipo de archivo: *Formato de documento portátil (PDF)*

Descripción: *Los datos de cada año se encuentran en una hoja en la que hay 5 paneles: (i) con la temperatura del aire y del suelo, (ii) humedad relativa del aire, (iii) radiación solar, (iv) precipitación y (v) velocidad del viento. Nota: Los datos ausentes tras la depuración son los que no tienen valor en las gráficas.*

ANEXO 2. Archivo delimitado por comas con los datos meteorológicos horarios depurados del Hayedo de Montejo.

Nombre del archivo: *Anexo_2_Datos_horarios_HM_1994-2021_medidos.csv*

Tipo de archivo: *Delimitado por comas (CSV)*

Número de columnas: 11. Número de filas: 245449

Datos ausentes: NA

Tabla A1. Descripción de las columnas del archivo delimitado por comas con los datos meteorológicos horarios depurados de la estación meteorológica de la torre del Hayedo de Montejo.

Columna	Nombre	Variable	Unidades	Tipo de dato	Rango de datos
1	Año	Año		Numérico discreto	1994 – 2021
2	Mes	Mes		Numérico discreto	1 – 12
3	Día	Día		Numérico discreto	1 – 31
4	Hora	Hora		Numérico discreto	0 – 23
5	DDA	Día del año		Numérico discreto	1 – 366
6	RS_Wm-2	Radiación solar	W m ⁻²	Numérico continuo	0 – 1460
7	PP_mm	Precipitación	mm	Numérico continuo	0 – 42.1
8	VV_ms-1	Velocidad del viento	m s ⁻¹	Numérico continuo	0 – 43.6
9	TA_C	Temperatura del aire	°C	Numérico continuo	-10.6 – 32.4
10	TS_C	Temperatura del suelo	°C	Numérico continuo	0.1 – 32.4
11	HR_%	Humedad relativa del aire	%	Numérico continuo	0 – 100

ANEXO 3. Archivo delimitado por comas con los datos meteorológicos horarios depurados y con datos ausentes rellenados para el Hayedo de Montejo.

Nombre del archivo: *Anexo_3_Datos_horarios_HM_1994-2021_rellenados.csv*

Tipo de archivo: *Delimitado por comas (CSV)*

Número de columnas: 18. Número de filas: 245449

Tabla A2. Descripción de las columnas del archivo delimitado por comas con los datos meteorológicos horarios depurados de la estación meteorológica de la torre del Hayedo de Montejo.

Columna	Nombre	Variable	Unidades	Tipo de dato	Rango de datos
1	Año	Año		Numérico discreto	1994 – 2021
2	Mes	Mes		Numérico discreto	1 – 12
3	Día	Día		Numérico discreto	1 – 31
4	Hora	Hora		Numérico discreto	0 – 23
5	DDA	Día del año		Numérico discreto	1 – 366
6	RS_Wm-2	Radiación solar	W m ⁻²	Numérico continuo	0 – 1460
7	PP_mm	Precipitación	mm	Numérico continuo	0 – 42.1
8	VV_ms-1	Velocidad del viento	m s ⁻¹	Numérico continuo	0 – 43.6
9	TA_C	Temperatura del aire	°C	Numérico continuo	-10.6 – 32.4
10	TS_C	Temperatura del suelo	°C	Numérico continuo	0.1 – 32.4
11	DPV_kPa	Déficit de presión de vapor	kPa	Numérico continuo	0 – 6
12	HR_%	Humedad relativa del aire	%	Numérico continuo	0 – 100
13	eRS	Etiqueta radiación solar		Numérico discreto	0 – 9
14	ePP	Etiqueta precipitación		Numérico discreto	0 – 9
15	eVV	Etiqueta velocidad de viento		Numérico discreto	0 – 9
16	eTA	Etiqueta temperatura del aire		Numérico discreto	0 – 9
17	eTS	Etiqueta temperatura del suelo		Numérico discreto	0 – 9
18	eHR	Etiqueta humedad relativa		Numérico discreto	0 – 9

ANEXO 4. Gráficas con los datos meteorológicos rellenados por año del Hayedo de Montejo.

Nombre del archivo: *Anexo_4_Graficas_datos_rellenos_1994-2021.pdf*

Tipo de archivo: *Formato de documento portátil (PDF)*

Descripción: *Los datos de cada año se encuentran en una hoja en la que hay 6 paneles, uno por variable (TA, temperatura del aire; TS, temperatura del suelo; HR, humedad relativa; PP, precipitación; VV, velocidad del viento). Los colores de los puntos indican el procedimiento seguido para su obtención según los códigos de la Tabla 2.*

ANEXO 5. Simulaciones de meteorología para el periodo 2022-2051 para el Hayedo de Montejo.

Nombre del archivo: *Anexo_5_Datos_horarios_2022-2051.zip*

Tipo de archivo: *Formato de compresión sin pérdida (ZIP)*

Descripción: *Esta carpeta comprimida contiene 12 archivos delimitados por coma (CSV) con los datos meteorológicos horarios simulados para el periodo 2022-2051. Cada archivo se llama “Datos_horarios_2022-2051_Modelo_RCP.csv”, donde “Modelo” corresponde al modelo empleado para determinar los cambios futuros y “RCP” indica si es la proyección rcp4.5 o rcp8.0. Cada archivo tiene 13 columnas (Tabla A3) y 262969 filas.*

Tabla A3. Descripción de las columnas de los archivos delimitados por comas con los datos meteorológicos horarios simulados para el periodo 2022-2051 para el Hayedo de Montejo.

Columna	Nombre	Variable	Unidades	Tipo de dato	Rango de datos
1	Año	Año		Numérico discreto	2022 – 2051
2	Mes	Mes		Numérico discreto	1 – 12
3	Día	Día		Numérico discreto	1 – 31
4	Hora	Hora		Numérico discreto	0 – 23
5	DDA	Día del año		Numérico discreto	1 – 365
6	RS_Wm-2	Radiación solar	W m ⁻²	Numérico continuo	0 – 2000
7	PP_mm	Precipitación	mm	Numérico continuo	0 – 100
8	VV_ms-1	Velocidad del viento	m s ⁻¹	Numérico continuo	0 – 43.6
9	TA_C	Temperatura del aire	°C	Numérico continuo	-20 – 45
10	TS_C	Temperatura del suelo	°C	Numérico continuo	-5 – 45
11	HR_%	Humedad relativa del aire	%	Numérico continuo	0 – 100
12	DPV_kPa	Déficit de presión de vapor	kPa	Numérico continuo	0 – 8
13	PA_mbar	Presión atmosférica	mbar	Numérico continuo	1000 – 1050

ANEXO 6. Tríptico informativo sobre el clima del Hayedo de Montejo.

Nombre del archivo: *Anexo_6_Triptico_informativo_clima_Hayedo_Montejo.pdf*

Tipo de archivo: *Formato de documento portátil (PDF)*

Descripción: *Tríptico con la información climática analizada en este trabajo que puede emplearse en el Centro de Educación Ambiental del Hayedo de Montejo para labores de divulgación.*